

Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Kepribadian Antikorupsi di Kalangan Mahasiswa Organisatoris,

Meilany Eka Putri ^{a,1}, Muhammad Althaf Haikal Islami ^{b,2*}, Rika Sartika, S.Pd., M.Pd. ^{c,3}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

^b Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

^c Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹meilanyeka5@upi.edu, ²althaf.haikal07@upi.edu, ³rikasartika@upi.edu

* korespondensi penulis

: ABSTRAK

Korupsi merupakan sebuah masalah yang masih banyak terjadi di dunia. Pada tingkat mahasiswa pun masih ada praktik korupsi yang dilakukan seperti menyontek, plagiarisme, dan penyalahgunaan dana organisasi kemahasiswaan. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik korupsi dalam ranah mahasiswa terutama mahasiswa organisatoris, bagaimana peran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum mampu memengaruhi integritas dan moral mahasiswa serta upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Selain itu, penelitian ini membahas pendidikan karakter antikorupsi dan respon mahasiswa tentang praktik korupsi dalam kampus. Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain kuantitatif dan menggunakan teknik *Snowball Sampling* yang melibatkan 61 mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.

Kata Kunci : Pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa organisatoris, Karakter antikorupsi

ABSTRACT

Corruption is a problem that still occurs in the world. Even at the student level, there are still corrupt practices such as cheating, plagiarism, and misuse of student organization funds. This article aims to identify forms of corrupt practices in the realm of students, especially organizational students, how the role of civic education courses in the curriculum can influence student integrity and morals, and effective prevention and mitigation efforts. In addition, this study discusses anti-corruption character education and student responses to corrupt practices on campus. This study is a quantitative design study and uses the Snowball Sampling technique involving 61 students of the Universitas Pendidikan Indonesia.

Keywords: Civic education, organizational students, anti-corruption character

Pendahuluan

Menurut kbbi.kemdikbud.go.id, mahasiswa adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi. Menurut kbbi.web.id, organisatoris adalah bersifat ahli dalam mengorganisasi. Dapat disimpulkan bahwa, mahasiswa organisatoris adalah seseorang yang sedang belajar di sebuah Perguruan tinggi dan ahli dalam berorganisasi. Dengan kata lain, mahasiswa organisatoris adalah mahasiswa yang aktif di Organisasi.

Praktik korupsi di Indonesia terbilang cukup banyak. Menurut tribatanews.sumbang.polri.go.id, pada tahun 2024 Polri telah mengungkapkan 1.280 kasus dengan penyelesaian kasus 431, serta mengamankan 830 tersangka. Data tersebut lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Praktik korupsi terjadi di berbagai sektor dan kalangan hal ini memerlukan perhatian khusus untuk mencegah praktik korupsi terjadi kembali.

Pada kalangan mahasiswa pun praktik korupsi rawan terjadi. Dikutip dari news.detik.com, 2022. Deputi bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana dalam kegiatan pendidikan antikorupsi di Universitas Tanjungpura (Untan)

Pontianak, mengatakan perilaku korupsi kecil yang sering terjadi di kalangan mahasiswa seperti menyontek, titip absen, joki tugas, joki skripsi, plagiarisme, membuat proposal kegiatan palsu, dan melakukan *mark up* uang buku. Tindakan seperti itu merupakan bibit-bibit tumbuhnya praktik korupsi yang lebih besar terjadi dimasa depan.

Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi diharapkan menjadi sebuah obat untuk mencegah adanya praktik korupsi di kalangan mahasiswa. dimana pendidikan ini dapat membentuk karakter mahasiswa yang antikorupsi dan berintegritas tinggi sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis tersebut.

Pendidikan kewarganegaraan dalam khususnya pembentukan karakter antikorupsi di mahasiswa merupakan topik yang dibahas di berbagai penelitian. Penelitian tersebut antara lain dengan judul Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pembentukan Karakter, Perilaku Individu Melalui Potensi Mahasiswa di Perguruan Tinggi (Setiawan, A. 2023) dan pentingnya karakter antikorupsi pada mahasiswa pengurus organisasi intra kampus atau mahasiswa organisatoris pernah diteliti dengan judul pelatihan diseminasi pendidikan karakter antikorupsi bagi pengurus organisasi intra kampus oleh (Mufarizuddin, M., Pebriana, P. H., & Sumianto, S. 2021) yang menyatakan bahwa karakter antikorupsi sangat dibutuhkan dan pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter tersebut.

Metode

Metode yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian dengan desain kuantitatif dimana penulis mengambil data dengan cara survei menggunakan *Google Form* sebagai media pengumpulan data. Populasi dari penelitian ini merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan sampel melibatkan 61 mahasiswa yang mayoritas berasal dari Program Studi Manajemen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis dan sebagian kecilnya dari fakultas dan program studi lain.

Penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu teknik *Snowball sampling*. Menurut sugiyono (2014) *snowball sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Peneliti awalnya hanya memiliki beberapa orang yang ditunjuk sebagai sampel dan sampel akan menyebarkan survei tersebut ke teman-temannya atau orang di sekitarnya. Pengambilan data selama 6 hari terhitung mulai dari tanggal 12-17 April 2025 dan terkumpul sebanyak 61 responden yang mengisi survei.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian Mengenai Bentuk - Bentuk Praktik Korupsi di Lingkungan Mahasiswa.

Berdasarkan total 61 mahasiswa sebagai responden survei dalam penelitian ini, hasil menunjukkan mayoritas sampel berasal dari Program Studi Manajemen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Subjek merupakan mahasiswa aktif, baik yang tergabung organisasi kemahasiswaan atau tidak.

Diagram 1
Survei keaktifan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan

Diagram 2
Survei keterlibatan responden dalam pengelolaan dana

Pernahkah Anda terlibat langsung dalam pengelolaan dana kegiatan kampus?
61 jawaban

Berdasarkan diagram 1 dan 2, 67,2% responden aktif berorganisasi dan memiliki pengalaman yang lebih mendalam tentang problematika himpunan mahasiswa khususnya korupsi. Namun meskipun demikian, diagram selanjutnya menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana himpunan jauh lebih sedikit yaitu di persentase 21,3%. Hal ini menunjukkan rendahnya rasa kepercayaan diri mahasiswa dalam mengelola hal yang berhubungan dengan keuangan serta kecenderungan menghindari potensi terjadinya kecurangan yang disebabkan diri sendiri.

Diagram 3
Probabilitas bentuk praktik korupsi yang terjadi di kampus

Menurut Anda, apa saja bentuk praktik korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan mahasiswa?
61 jawaban

Secara keseluruhan, 83,6% mahasiswa menganggap penyalahgunaan dana kegiatan menjadi bentuk tindak korupsi yang paling mungkin terjadi. Disusul oleh manipulasi laporan keuangan sebanyak 78,7% dan 65,6% penyusunan anggaran yang tidak sesuai kebutuhan. Selain hal-hal besar yang berhubungan dengan finansial, 32,8% mahasiswa percaya bahwa Menyontek adalah salah satu bentuk korupsi yang saat ini mungkin terjadi di lingkungan kampus.

Diagram 4
Pendapat mahasiswa tentang kemungkinan praktik korupsi benar terjadi di lingkungan mahasiswa

Anda merasa praktik-praktik di atas memang terjadi di lingkungan mahasiswa.
61 jawaban

Survei menunjukkan 36,1% responden netral bahwa praktik korupsi di lingkungan mahasiswa benar terjadi, sebanyak 50,8% merasa setuju yang merupakan persentase mayoritas, sebagian kecil menyatakan sangat setuju sebanyak 8,2% dan sisanya tidak setuju.

Diagram 5

Kepercayaan mahasiswa terhadap kepemimpinan organisasi yang korupsi

Korupsi di organisasi mahasiswa menurunkan kepercayaan terhadap kepemimpinan mahasiswa.

61 jawaban

Diagram 6

Integritas mahasiswa yang terlibat korupsi dipertanyakan teman sekitarnya

Mahasiswa yang terlibat korupsi akan kehilangan integritas di mata teman-temannya.

61 jawaban

Survei menunjukkan sanksi sosial yang paling mungkin diterima mahasiswa yang terlibat korupsi, 62,3% sangat setuju dan 34,4% setuju bahwa korupsi di organisasi mahasiswa menurunkan kepercayaan terhadap kepemimpinan mahasiswa. 57,4% sangat setuju dan 37,7% setuju bahwa mahasiswa yang terlibat korupsi akan kehilangan integritas di mata teman-temannya. Sedangkan sisanya menjawab netral.

Diagram 7

Gambaran peluang korupsi di masa depan dapat berawal dari mental permisif yang dibentuk dari praktik korupsi di kampus

Praktik korupsi di kampus bisa membentuk mental permisif sehingga memperbesar peluang korupsi di masa depan.

61 jawaban

Diagram 8

Korupsi di Kampus memengaruhi moral generasi muda

Korupsi di kampus memengaruhi moral generasi muda.

61 jawaban

Diagram 9

Korupsi di kampus berdampak besar bagi generasi muda.

Korupsi di kampus berdampak besar bagi generasi muda.

61 jawaban

Berdasarkan diagram 7, 8, dan 9 menunjukkan dampak korupsi di lingkungan kampus bagi masa depan yang nantinya akan diatur oleh generasi muda sekarang. Diagram menunjukkan 62,3% responden sangat setuju Praktik korupsi di kampus dapat membentuk mental permisif sehingga memperbesar peluang korupsi di masa depan. 68,9% sangat setuju Korupsi di kampus memengaruhi moral generasi muda, jumlah ini sama dengan data yang menyatakan sangat setuju Korupsi di kampus berdampak besar bagi generasi muda.

Diagram 10

Pihak yang paling bertanggung jawab mencegah praktik korupsi di lingkungan mahasiswa

Siapa yang paling bertanggung jawab mencegah praktik korupsi di lingkungan mahasiswa?

61 jawaban

Menurut analisis dari data yang diambil dari sampel, menunjukkan tidak ada pihak yang terlepas dari tanggung jawab meskipun berada dalam porsi yang berbeda. Berdasarkan survei, pihak pertama yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah mahasiswa, sebanyak 82% responden setuju. Selanjutnya responden memilih organisasi sebanyak 65,6%, disusul dosen pembina organisasi 54,1% dan pihak rektorat atau kampus 44,3%.

Diagram 11

Dampak yang mungkin terjadi akibat praktik korupsi

Menurut Anda, apa dampak yang paling dapat terjadi bagi mahasiswa akibat praktik korupsi di lingkungan kampus?

61 jawaban

Survei menunjukkan 80,3% dampak korupsi bagi mahasiswa adalah merosotnya moral dan integritas generasi muda, hal ini juga merupakan 72,1% dampak dari normalisasi perilaku tidak jujur di kalangan mahasiswa. Selain itu dampak lainnya berupa menurunnya rasa percaya antar mahasiswa (60,7%), citra kampus ikut tercoreng (47,5%), dan hilangnya semangat partisipasi dalam organisasi (44,3%).

Diagram 12

Gambaran solusi untuk mencegah korupsi di lingkungan kampus

Menurut Anda, solusi paling efektif untuk mencegah korupsi di lingkungan kampus

61 jawaban

Solusi yang paling efektif berdasarkan survei adalah pelatihan transparansi dan manajemen dana, lalu pemberian sanksi tegas bagi pelanggar, sosialisasi nilai-nilai integritas sejak dini, sistem pelaporan dana berbasis *Online*, audit dana organisasi oleh pihak kampus, pendidikan antikorupsi, memberikan sanksi sosial dan sanksi hukum.

Analisis Pentingnya Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Semangat Antikorupsi

Pada Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang wajib ada dan dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang dalam konteks ini mengharuskan mahasiswa perguruan tinggi belajar Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam peraturan hukum Indonesia, sudah banyak pertegasan tentang pidana korupsi seperti pada pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang tentang hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dan Pasal 3 UU Tipikor tentang penyalahgunaan jabatan yang merugikan negara, walaupun bukan dalam ranah negara tetap dapat dituntut menurut pasal pidana umum seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Berdasarkan peraturan konkret yang sudah disebutkan, tingkat kesadaran akan korupsi pelajar dan mahasiswa semakin tinggi dengan adanya penguatan karakter dan rasa nasionalisme lewat kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagai upaya mengatasi permasalahan kesadaran hukum generasi muda, pendidikan antikorupsi pada kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu solusi yang dapat diberikan sebagai upaya membentuk karakter dan mental antikorupsi (Danang Prasetyo 2021), yang selanjutnya akan ditularkan kepada lingkungannya dan wujud gambaran masa depan sebagaimana yang diharapkan dari mahasiswa sebagai *agent of change* (Asep Mahpudz, 2019).

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kasus Korupsi di Lingkungan Kampus

Berdasarkan pembahasan sebelumnya pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter antikorupsi. Dari data-data yang ada di diagram 10 dimana mahasiswa sendiri yang memiliki peranan pencegahan korupsi di lingkungan mahasiswa. Maka diperlukannya penguatan karakter antikorupsi dengan cara kuliah terkait pendidikan antikorupsi, yang selanjutnya dibentuk dengan aktualisasi nilai tanggung jawab merupakan upaya peserta didik untuk menerjemahkan nilai tanggung jawab ke dalam tindakan nyata. Nilai tanggung jawab merupakan komitmen untuk bertindak secara etis, jujur, dan memperhatikan akibat dari tindakannya (Rika Sartika 2024). Dosen pendidikan kewarganegaraan pun atau bahkan seluruh dosen harus dapat bersikap adil dan menjunjung tinggi aturan universitas atau kesepakatan bersama di dalam kelas ketika ada yang melakukan tindakan korupsi kecil.

Pada organisasi kemahasiswaan pun perlu adanya penegakkan aturan dengan tegas ketika adanya korupsi di Himpunan Mahasiswa. Tidak menutupi kasus tersebut, Tidak menunda kasus tersebut dibahas dan melindungi saksi yang melaporkan hal tersebut. Sehingga, ketua himpunan mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya organisasi. Dengan adanya upaya-upaya tersebut mahasiswa akan segan melakukan tindakan tersebut, sehingga mencegah adanya tindakan korupsi di Mahasiswa.

Simpulan

Skeptisme terhadap korupsi merupakan langkah awal untuk perubahan struktur sistem yang tidak ketat terhadap segala bentuk kecurangan. Mahasiswa sebagai *agent of change* berperan aktif dalam menangkal kasus korupsi yang dapat dimulai dari lingkungan kampus. Walaupun tidak menutup kemungkinan terjadinya praktik korupsi yang melibatkan mahasiswa, baik seperti dalam pengolektifan dana organisasi atau dalam skala yang lebih kecil seperti menyontek. Pendidikan karakter antikorupsi perlu dimasukkan ke dalam kurikulum perkuliahan, hal ini sebagai bentuk pengenalan rasa nasionalisme dan kepatuhan hukum bagi mahasiswa yang nantinya akan mengurus bangsa di masa depan. Baik pihak himpunan maupun mahasiswa saat ini telah berkontribusi dalam mempertahankan integritas dengan memberikan sanksi secara hukum dan sosial kepada pelaku tindak korupsi di lingkungan kampus. Berdasarkan data yang sudah dicantumkan, pendidikan antikorupsi yang dimuat dalam kurikulum mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan membantu mahasiswa lebih mengenal hukum dan moral sehingga berpengaruh penting bagi masa depan bangsa.

Referensi

- Amanda, R. (2021,). *Mahasiswa organisatoris*. Supermedia.ID. <https://www.suaraperubahan.id/2021/10/mahasiswa-organisatoris.html>
- Aryan, M. H. (2022, November 11). KPK soroti kasus 5 mahasiswa korupsi dana bansos hingga joki skripsi. *Detiknews*. Retrieved April 10, 2025, from <https://news.detik.com/berita/d-6400496/kpk-soroti-kasus-5-mahasiswa-korupsi-dana-bansos-hingga-joki-skripsi>.
- Mahpudz, A. (2019). Pembinaan nilai karakter antikorupsi di perguruan tinggi berlandaskan nilai-nilai pancasila. In *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan ISSN* (pp. 39-44).
- Mufarizuddin, M., Pebriana, P. H., & Sumianto, S. (2021). Pelatihan Diseminasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Bagi Pengurus Organisasi Intra Kampus. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(3), 1095-1104.
- TB News. (2025, January 1). Rilis akhir tahun 2024, polri berhasil mengungkap 1.280 kasus korupsi. *TriBrata News Sumbang*. Retrieved April 10, 2025, from [https://tribratanews.sumbang.polri.go.id/2025/01/01/rilis-akhir-tahun-2024-polri-berhasil-mengungkap-1-280-kasus-korupsi#:~:text=Polri%20juga%20menegaskan%20komitmennya%20dengan,%25\)%2C%20serta%20mengamankan%20830%20tersangka](https://tribratanews.sumbang.polri.go.id/2025/01/01/rilis-akhir-tahun-2024-polri-berhasil-mengungkap-1-280-kasus-korupsi#:~:text=Polri%20juga%20menegaskan%20komitmennya%20dengan,%25)%2C%20serta%20mengamankan%20830%20tersangka).
- Prasetyo, D., Muharam, R. S., & Sembada, A. D. (2021). Integrasi pendidikan antikorupsi dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 58-69.
- Sartika, R., Maftuh, B., Nurdin, E. S., & Budimansyah, D. (2024). Strengthening students' responsible character through civic education learning: An action research in Indonesia. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 23(3), 428-447.
- Sartika, Y. D., & Hudaniah, H. (2018). Gaya hidup hedonis dan intensi korupsi pada mahasiswa pengurus lembaga intra kampus. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 6(2), 213–231. <https://doi.org/10.22219/ijpt.v6i2.7142>
- Setiawan, A. (2023). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pembentukan Karakter, Perilaku Individu Melalui Potensi Mahasiswa Di Perguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(01), 01-09.
- Sugiyono. (2014). Metode penelitian manajemen. *Bandung: Alfabeta*,
- Suryani, I. (2013). Penanaman nilai antikorupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 12(2).
- Sustainable Indonesia. (2023). *"Tindak Pidana Korupsi" Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Sustainable Indonesia. <https://sustain.id/2023/09/14/tindak-pidana-korupsi-menurut-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>